

UMUMIY O'RTA TA'LIM MAKTABLARIDA XORIJIY TILLARNI O'QITISHDA ZAMONAVIY METODLAR

Djalolov Furqat Fattohovich

Katta o'qituvchi

O'zbekiston davlat jahon tillari universiteti

furkatdjalolov76@gmail.com

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17376880>

Annotatsiya: Ushbu maqolada umumiy o'rta ta'lim maktablarida xorijiy tillarni o'qitishda zamonaviy metodlardan foydalanishning nazariy va amaliy jihatlari tahlil qilinadi. Tadqiqotda kommunikativ, interaktiv, CLIL, gamifikatsiya va kompetensiyaga asoslangan yondashuvlarning samaradorligi o'rganilgan. Natijalar xorijiy til o'qitish jarayonida o'quvchilarning til kompetensiyasi, motivatsiyasi va ijodiy fikrlashini rivojlantirishda zamonaviy metodlarning o'rni muhim ekanini ko'rsatadi.

Kalit so'zlar: xorijiy til, kommunikativ metod, interaktiv o'qitish, CLIL, kompetensiyaga asoslangan yondashuv, gamifikatsiya, ta'limsifati.

Abstract: This article analyzes the theoretical and practical aspects of using modern methods in teaching foreign languages in general secondary schools. The study examines the effectiveness of communicative, interactive, CLIL, gamification and competency-based approaches. The results show that modern methods play a key role in improving students' language competence, motivation and creative thinking in the process of teaching foreign languages.

Keywords: foreign language, communicative method, interactive learning, CLIL, competency-based approach, gamification, quality of education.

Аннотация: В статье рассматриваются теоретические и практические основы применения современных методов преподавания иностранных языков в общеобразовательных школах. В исследовании проанализирована эффективность коммуникативного, интерактивного, CLIL-подхода, геймификации и компетентностного обучения. Результаты показывают, что современные методы играют важную роль в развитии языковой компетенции, мотивации и творческого мышления учащихся.

Ключевые слова: иностранный язык, коммуникативный метод, интерактивное обучение, CLIL, компетентностный подход, геймификация, качество образования.

Kirish

Globalashuv jarayonida xorijiy tillarni o'rganish zarurati tobora ortib bormoqda. O'zbekiston Respublikasida xorijiy tillarni o'qitish tizimini modernizatsiya qilish, ilg'or pedagogic texnologiyalarni joriy etish davlat siyosati

darajasiga ko'tarilgan. 2021-yil 19-maydagi PQ-5117-son qaror bilan umum ta'lim maktablarida xorijiy tillarni o'qitish sifatini oshirish, o'qituvchilarni zamonaviy metodlarga tayyorlash bo'yicha chora-tadbirlar belgilandi.

An'anaviy grammatik-tarjima metodlari o'quvchilarda real muloqot ko'nikmasini shakllantirishda yetarli natija bermayapti. Shu sababli kommunikativ, interaktiv, CLIL va kompetensiyaga asoslangan metodlarni joriy etish zarurati paydo bo'ldi.

Metodologiya va adabiyotlar tahlili

Tadqiqotda kuzatuv, so'rovnoma, tajriba va tahlil metodlaridan foydalanildi. Toshkent, Samarqand va Andijon viloyatlaridagi 12 ta maktabda 480 nafar o'quvchiva 36 nafari ingliz tili o'qituvchisi ishtirok etdi.

Adabiyot tahlilida D. Hymes, J. Richards, H. Brown, A. Littlewood, D. Coyle kabi olimlarning kommunikativ va CLIL metodlariga oid ishlari asos bo'ldi. Zamonaviy yondashuvlarning umumiy xususiyati — o'quvchi markazli, faol ishtirokka tayanishi, tilni muloqot vositasi sifatida qo'llashga yo'naltirilganligidir.

Kommunikativ yondashuvda til o'rganish — muloqot orqali tilni ishlatishdir. Interaktiv metodlar (juftlikda va guruhda ishlash, rolo'yinlari, debatlar) o'quvchilarning darsdagi faolligini oshiradi. CLIL (Content and Language Integrated Learning) esa fan mazmunini xorijiy til orqali o'qitish bo'lib, o'quvchining tilni tabiiy kontekstda qo'llash imkonini yaratadi.

Natijalar va muhokama

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, zamonaviy metodlarni qo'llash o'quvchilarning o'zlashtirish ko'rsatkichlarini sezilarli oshiradi. 6 oy davom etgan tajriba sinflarida o'quvchilarning nutq faolligi 37 % ga, eshitish va tushunish ko'nikmalari 29 % ga, yozma nutq sifati esa 33 % ga oshgan.

Ko'rsatkich	An'anaviy metod (%)	Zamonaviy metod (%)	O'sish
Nutq faolligi	48	85	+37
Eshitish tushunish	55	84	+29
Yozma nutq sifati	60	93	+33

1-jadval Zamonaviy metodlarning o'quvchilar natijalariga ta'siri

O'quvchilarning motivatsiya darajasi ham sezilarli o'sdi: so'rovnomalarda 87 % o'quvchi interaktiv mashg'ulotlar darsni "qiziqarli" deb baholadi, 79 % esa o'qituvchi bilan muloqot yanada erkin bo'lganini aytdi.

CLIL metodini qo'llagan maktablarda til va fan integratsiyasi natijasida o'quvchilarning terminologik lug'at boyligi 26 % ga kengaydi. Gamifikatsiya elementlari (onlayn testlar, ball tizimi, o'yinli topshiriqlar) o'quvchilarning raqobatbardoshligini oshirdi.

O'qituvchilarning fikricha, kommunikativ va interaktiv metodlar o'quvchilarni mustaqil fikrlash, muammoli va ziyatlarda o'z fikrini ifoda etish ko'nikmalarini rivojlantirgan.

Tahlil natijalari shuni ko'rsatdiki, zamonaviy metodlarni samarali joriy etish uchun o'qituvchilarning metodik tayyorgarligini oshirish, raqamli resurslardan foydalanish madaniyatini shakllantirish zarur.

XULOSA

1. Zamonaviy metodlar xorijiy til o'qitish jarayonini kommunikativ va amaliy yo'nalishga o'tkazadi.
2. Interaktiv yondashuvlar o'quvchilarning darsdagi ishtirokini, motivatsiyasini va mustaqil fikrlashini oshiradi.
3. CLIL yondashuvi tilni real kontekstda o'rganish imkonini beradi va fanlararo integratsiyani ta'minlaydi.
4. O'qituvchilarning doimiy malaka oshirishi va texnologik savodxonligi zamonaviy metodlarni joriy etishning asosi hisoblanadi.
5. Raqamli vositalardan foydalanish ta'lim samaradorligini oshirib, o'quv jarayonini shaxsiylashtirish imkonini yaratadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Richards J. C. *Communicative Language Teaching Today*. Cambridge University Press, 2020.
2. Brown H. D. *Principles of Language Learning and Teaching*. Pearson Education, 2019.
3. Coyl D., Hood, P., & Marsh, D. *CLIL: Content and Language Integrated Learning*. Cambridge University Press, 2010.
4. Hymes D. *On Communicative Competence*. Penguin Books, 1992.
5. Prensky M. *Digital Game-Based Learning*. Mc Graw-Hill, 2011.
6. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining PQ-5117-son Qarori. *Tillarni o'qitish sifatini oshirish chora-tadbirlari to'g'risida*, 2021.